

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна

Тошкент давлат юридик университети "давлат ва ҳуқуқ назариси" кафедраси профессори,
юридик фанлар доктори

feruza.mukhitdinova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659549>

Abstract. *The article analyzes the legal basis for supporting gender equality in public policy, protecting the rights of women and legitimate interests, increasing their role and activity in the socio-political life of the country, ensuring equal rights and opportunities for women and men. The author scientifically examines and comparatively studies the historical, political and legal aspects of the role of women in society and the state. It also covers the education of girls, helping them acquire modern knowledge and skills, preventing early marriages and family conflicts, and increasing women's participation in science, society and government.*

Keywords: *law, state, politics, women, guarantee.*

Аннотация. *В статье анализируются правовые основы поддержки гендерного равенства государственной политики, защите прав женщин и законных интересов, повышению их роли и активности в общественно-политической жизни страны, обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Автор научно рассматривает и сравнительно изучает исторических, политических и правовых аспектов роли женщины в обществе и государстве. Он также охватывает вопросы образования девочек, оказания им помощи в приобретении современных знаний и навыков, предотвращения ранних браков и семейных конфликтов, расширения участия женщин в науке, обществе и государственной власти.*

Ключевые слова: *право, государство, политика, женщины, гарантия.*

Аннотация. *Мазкур мақолада хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга доир давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, ҳуқуқий асослари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги роли ва фаоллигини ошириш, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатларини таъминлаш масалалари таҳлил этилган. Муаллиф томонидан хотин-қизларнинг жамият ва давлат ҳаётидаги тутган ўрни масалаларининг тарихий-сиёсий ва ҳуқуқий жиҳатлари илмий муҳокама этилган. Шунингдек, қиз болаларни тарбиялаш, уларнинг замонавий билим ва касб-хунарларни эгаллашга ёрдам бериш, эрта никоҳ ва оилавий низоларнинг олдини олиш, хотин-қизларнинг илм-фанга, жамият ва давлат ишларида фаоллигини ошириш масалалари ёритилган.*

Калим сўзлар: *ҳуқуқ, давлат, сиёсат, хотин-қизлар, кафолат.*

Кириш. *Маълумки, янгиланаётган Ўзбекистонда бугунги кунда энг катта эътибор хотин-қизларни қўллаб-қувватлашга қаратилмоқда. Чунки ҳар бир даврнинг ўз тараққиёт омили, эҳтиёжи, талаби ва ҳаётий тамойиллари мавжуд бўлиб, уларни шакллантириш ва ривожлантиришда давлат, жамият ҳаёти, ижтимоий-сиёсий институтлар фаолиятининг аниқ йўналишлари ишлаб чиқилади. Ҳозирги даврнинг энг катта масалаларидан бири хотин-қизлар сиёсий-ижтимоий фаоллигини ошириш ҳамда қўллаб қувватлашга қаратилганлигидадир. Шу боис ҳам, жаҳон миқёсида хотин-қизларнинг ўрни ва роли тобора юксалиб бормоқда. Ўзбекистон ҳам мазкур соҳага жиддий эътибор бериш билан*

бирга унинг ҳуқуқий асосларини яратган давлатлардан биридир. Хусусан, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашга қаратилган қонунчилик асосларини такомиллаштириш йўналишида 41 та норматив-ҳуқуқий ҳужжат (2 та Қонун, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2 та фармони ва 12 та қарори ҳамда ҳукуматнинг 25 та қарори) қабул қилинган.

Жумладан, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Бош Ассамблеяси 78-сессиясидаги ўз нутқида "Гендер тенгликка эришиш борасида ҳам тизимли ишларни олиб бормоқдамиз. Жумладан, ўтган йили олийгоҳларга қабул қилинган талабаларнинг 49 фоизини қизлар ташкил этди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги улуши эса биринчи марта 35 фоизга етди. Аёллар ва вояга етмаганларни зўравонликдан ҳимоя қилиш мақсадида алоҳида қонун қабул қилинди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Хотин-қизлар" тузилмаси билан ҳамкорликни янада кенгайтиришдан манфаатдорлиги таъкидланиб, биргаликдаги ташаббус сифатида аёлларнинг бунёдкорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш масалаларини муҳокама қилиш ва тажриба алмашиш учун келгуси йили Ўзбекистонда Осиё хотин-қизлари форумини ўтказиш таклиф қилган эди. мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётидаги роли ва фаоллигини ошириш, хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар қафолатларини таъминлаш масалаларига қаратилганилиги билан эътиборлидир.

Иккинчидан, таълим, илм-фан соҳасида мутахассислиги бўйича камида 5 йил меҳнат стажига эга бўлган хотин-қизларни давлат олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тартиби тасдиқланган. Унга кўра, hotin-qizlar.uz электрон платформаси орқали тавсиянома олиш учун мурожаат қилган 29 53 1 нафар хотин-қиздан 28 664 нафарига тавсиянома берилган.

Илм-фан соҳасида муваффақиятга эришган машҳур ўзбек аёллари номи билан аталган стипендия жорий этиш ва уни тақдим этиш механизмлари ишлаб чиқиш, стипендия жорий этиш таклифлари берилганки, булар мавзунинг долзарблигини белгилайди. Шунингдек, давлат бошқарувида хотин-қизлар улушини оширишда сиёсий партияларнинг иштирокини янада кенгайтириш масаласи ҳам долзарб.

Учинчидан, давлат ва жамият ҳаётидаги ижтимоий-сиёсий масалаларни ҳал қилишда ва долзарб аҳамиятга эга бўлган қарорларни қабул қилиш ҳамда уларни амалга оширишда хотин-қизларнинг иштирокини кенгайтириш масаласи ҳам тадқиқ этилиши лозим.

Таълим, илм-фан, спорт ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш ҳамда иқтидорли хотин-қизларни олий таълим муассасаларида қўллаб-қувватлаш мақсадида иқтидорли талабалар учун махсус стипендиялар жорий этиш ҳам янги Ўзбекистон стратегиясининг мақсадидидир.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили (Literature review).

Хотин-қизларнинг давлат бошқарувида тутган ўрни масалалари қадим юнон олимлари Афлотун, Арастудан бошланган бўлиб, Шарқ халқлари мутафаккирлари Ибн Сино, Ал Бухорий, Фаробий, Алишер Навоий ва бошқалар ўз асарларида комил инсон тарбиясида аёлларнинг муҳим ўрин тутишини эканини сиёсий-ҳуқуқий қарашларида баён этишган. Таълимотларда қайд этилсада, ҳаётда аёлларнинг ҳуқуқлари эркакларникидан анчагина пастда эди. Замон ривожланган сари дунёда аёлларнинг ўрни ошиб борди [1]. Шунингдек, давлатчилик тарихидан маълумки, шарқ аёллари, жумладан теурийлар даврида давлатнинг сиёсий-ижтимоий тузумида ҳам муҳим ўрин эгаллашган. Жумладан, бу

ҳақда кўп йиллар давомида Амир Темур давлатчилигида давлат ва бошқарувга оид илмий тадқиқот олиб борган Ш.Ўлжаеванинг илмий ишлари таҳсинга лойиқ. [2] Манбаларда қайд этилишича, Сарой Мулк хоним кунлардан бир кун ўз жамғармаси ҳисобига, савоблик учун худо йўлида бир мадраса бино қилдириш учун Амир Темурдан ижозат сўраган. Ҳукмдордан рухсат бўлгач, отаси Қозонхон томонидап совға қилинган бир жуфт олмос балдоғини сотувга қўйиб, бу маблағни мадраса қурилишига сарфлаган. Сарой Мулк хоним мадраса қурилиши жараёнида қурилиш майдонига тез-тез келиб иш бошқарувчиларга ўз фикр ва мулоҳазаларини билдирган. Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий юришларида Сарой Мулк хоним кўпинча бирга юрган. Тарихий манбаларнинг яқдиллик билан берган маълумотларига кўра, ўта зийрак, тадбиркор Сарой Мулкхоним салтанатни бошқаришда вужудга келган айрим муаммоларни ҳал қилишда ўзининг оқилона маслаҳатлари билан фаол қатнашган.

Кейинги даврларда аёлларнинг сиёсий-ижтимоий фаоллиги ҳақида Индиана университетининг Марказий Еврооёсиё факультети ходими, олима Мариан Камп (Marianne Kamp) Туркистон аёллари, хусусан, ўзбек аёллари ролининг XIX асрдан буён турли ҳукумат бошқарувлари давомида ўзгариши, уларнинг жамиятдаги ўрни ва фаолияти ҳақида "Ўзбекистон янги аёли: Ислом, Замоनावийлик ва Коммунизм даврида паранжининг ечилиши" (The new woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism) номли китоб ёзган [3]. Олима Кампнинг фикрига кўра, мустамлака даври Жадидларининг хотин-қизларни илмга жалб қилиш ва уларни жамиятда ўз ўрнини белгилаш борасидаги ислохотлари Совет давридаги аёлларни қўллаб-қувватлаш ҳаракатларига асос бўлганди. Яъни, хотин-қизларга билим бериш ва уларни жамият ривожига ҳисса қўшишига шароит яратиш борасидаги ўй ва ҳаракатлар Совет тизими ва Коммунистик партия юзага келишидан анча олдин бошланганлиги таъкидланади. Мазкур масала файласуфлар, тарихчилар, ҳатто ҳуқуқшунос олимлардан томонидан кўп тадқиқ этилишининг сабаби: жамиятнинг асосий бўғини оила бўлиб, бугунги кунда хотин-қизларнинг, айниқса, ёшларнинг маънавий оламини юксалтириш, уларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш масаласи глобаллашув даврида барча давлатларни, шунингдек олимларнинг диққат марказида турган энг долзарб масалалардан бири бўлгани. Ҳуқуқшунос олимлардан, Қ.Абдурасулова, М.Ражабова, З.Эсанова, Г.Маткаримова, Г.Тўлагановаларнинг илмий тадқиқотларида хотин-қизларнинг муаммолари: оила ва никоҳ, ажрим ва мерос, уй-жой муаммоларини ўз вақтида аниқлаш, хотин-қизларнинг ҳуқуқбузарликлари ва жиноятчилигини олдини олишда уларнинг иш билан таъминлаш, ёрдамга муҳтож бўлган ва оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш масалалари таҳлил этилган. Хорижий олимлар эса, ўтган асрга қадар аёлларнинг сиёсий фаоллигини тан олишмаган. XIX асрга қадар фақат ҳокимият, давлат ва сиёсат эркакларга хослиги қайд этилган. XIX аср иккинчи ярмида социал –утопислардан. Ш. Фурье биринчи бўлиб, хотин-қизларнинг жамият ҳаётида иштирокига аҳамият берган. Сен-Симон эса, уни қўллаю-қуввалаш билан бирга ечими ва йўллари таҳлил этган. Т. Парсонс, Э. Дюркгеймларнинг ижтимоий меҳнат тақсимоотида жинсларнинг ўрни, И. Гоффман ҳамда Г. Зиммелнинг тадқиқотида эса, хотин-қизларнинг ижтимоийлашуви масалалари тадқиқ этилган. [4].

Тадқиқот усуллари. Илмий мақола тайёрлашда тарихий, тизимли-тузилмавий, киёсий-ҳуқуқий, мантиқий, илмий манбаларни комплекс тадқиқ этиш каби усуллар қўлланилган.

Таҳлил ва натижа. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган 70-сон резолюциясига мувофиқ, шунингдек, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарор қабул қилди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Барқарор ривожланишнинг Бешинчи мақсадини амалга ошириш доирасида “Гендер тенгликни таъминлаш ҳамда барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш”га оид тўққизта вазифани ишлаб чиқди. Бешинчи мақсаднинг вазифаларига (Гендер тенглик) мувофиқ, 2030 йилга келиб барча хотин-қизларга нисбатан камситишларнинг ҳар қандай шаклига барҳам бериш, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётда қарорлар қабул қилишнинг барча даражаларида аёлларнинг тўлиқ ва самарали иштирокини ва етакчилик қилиш учун тенг имкониятларни таъминлаш зарур. Гендер тенгликка эришиш стратегияси асосан хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлашнинг қатор устувор йўналишларида амалга оширилади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки, мазкур ҳужжатда сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни яратиш – устувор йўналишлардан бири. Хусусан, Стратегиянинг “Гендер стратегиясини амалга оширишнинг устувор йўналишлари” номли 4-бобининг 1-параграфи “Сайлов ҳуқуқларини амалга оширишда хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш” деб номланган. Бундан ташқари, ушбу мақсад давлатнинг турли даражаларида Давлат дастурларини қабул қилиш жараёнида гендер тенглик тамойилларини жорий қилишни ўз ичига олади. БМТнинг жамиятда хотин-қизлар гендер тенглигини таъминлаш, ижтимоий ҳаётда илм-фанни кенг тарғиб этишга қаратилган сиёсатни ҳаётга татбиқ этиш борасидаги Мингйиллик ривожланиш дастурида белгиланган вазифалар барча давлатлар олдида янги вазифаларни кўйдики, натижада хотин-қизлар жамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифатида жаҳон миқёсида таниқли сиёсатчи, олима, санъаткор, спортчи, тадбиркор ва бошқарувчи сифатида ўзларини намоён этишмоқда. Қувонарли томони шундаки, аёллар ўз ҳаракати ва интилиши билан ҳаётининг муҳим соҳаларида: сиёсий бошқарувда, парламентда, суд-ҳуқуқ соҳасида, соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий хизматлар, фан, маданият ва спорт, санъат, ахборот, каби деярли барча соҳаларда фаолият юритишмоқда. Сиёсий нуқтаи-назардан олиб қараганда, жаҳоннинг бир қанча мамлакатларда аёллар фаоллиги кўзга ташланади. Маълумотларга кўра, Ўзбекистон аҳолисининг 50 фоизини: шундан 29 фоизини – 14 ёшгача, 28 фоизини – 15-30 ёшгача, 21 фоизини – 31-45 ёшлилар, 15 фоизини – 46-60 ёшлилар ҳамда 7 фоизини – 60 ёшдан катта аёллар ташкил этади.

Бугунги кунда БМТга 120 дан зиёд мамлакатда гендер квотаси мавжуд. Хусусан, Марказий Осиёда Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистонда сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган номзодларнинг умумий сонидан аёллар учун 30 фоизли квоталар қонунийлаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексининг 70 ва 91-моддаларига мувофиқ, аёлларнинг сони сиёсий партиядан кўрсатилган депутатликка номзодлар умумий сонининг камида ўттиз фоизини ташкил этиши белгиланган. Парламент қуйи палатасида 48 нафар аёл (32 фоиз) депутат бўлса, юқори палатасида 24 аёл (24 фоиз) сенаторлар ишлаб келмоқда.

Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар кенгашларига янги сайланган депутатларнинг 247 нафари (30 фоиз), туман ва шаҳар кенгашларида – 1 422 нафари (25 фоиз) аёллар фаолият юритиб келмоқда. Норвегияда 1978 йилда Парламент «Гендер тенглиги тўғрисида»ги Қонунни қабул қилди ва ушбу қонунга 2016 йилда раҳбарлик ва бошқарув лавозимларида аёллар сонини кўпайтиришга оид бир қатор ўзгартиришлар киритилган. Хусусан, аёллар ва эркакларга таълим олишда, ишга жойлашишда, маданий ва касбий юксалиш (меритократия)да тенг имкониятлар берилган. Барча давлат кўмиталари, кенгашлар ва бошқа давлат органларида ҳар бир жинсдаги аъзоларнинг камида 40 фоизи бўлиш талаби белгилаб қўйилган. Бугунги кунда ҳукуматнинг 18 нафаридан 7 нафари (39 фоиз) аёллар ташкил этади. Ҳукумат «Консерватив» ва «Тараққиёт» партияларидан («Христиан-демократлар» ва «Сўл» партиялари кўмагида) ташкил топган бўлиб, учасини аёллар бошқаради.

Исландияда қабул қилинган «Аёл ва эркакларнинг тенг мақоми ва тенг ҳуқуқлари тўғрисида»ги Қонуннинг 15-моддасига асосан давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларида, кенгашларида лавозимга тайинлашда эркаклар ва аёлларнинг имкон қадар тенг миқдорини таъминлашга, бир органда уч нафардан ортиқ вакил бўлса, 40 фоиздан кам бўлмаслик талаби белгиланган. Ушбу норма давлат ёки муниципалитетга тегишли бўлган очик акциядорлик жамиятлари ва корхоналар бошқарувларига ҳам тегишли ҳисобланади.

Австрия давлат хизматида аёллар доимий равишда рағбатлантирилиб келинади. «Тенг муносабатда бўлиш тўғрисида»ги Федерал қонунга асосан давлат органларида аёлларнинг улуши 50 фоиз кам бўлмаслик талаби иш берувчига юклатилади. Агар тегишли давлат органидаги аёлларнинг улуши 50 фоиздан кам бўлса, аёллар айнан ўша идоровий секторда кам вакил сифатида тавсифланади. Аёллар кам вакил бўлган ҳолларда, тегишли муассасалар аёлларни меҳнатга жалб қилиш ва рағбатлантириш орқали ушбу вазиятни ҳал қилиш учун чора кўриши талаб этилади. Ушбу 50 фоизлик чегарага эришилгунга қадар, аёлларни ишга олиш ва лавозимга кўтарилиши доимий амалга оширилишини талаб этади.

Қолаверса, Испанияда «Гендер тенглиги тўғрисида»ги 2007 йил 22 мартдаги қонуни партияларга барча сайлов рўйхатларида номзодларнинг камида 40 фоизини аёллар ташкил этиш мажбуриятини юклайди. БААда Президентнинг 2019 йилдаги 1-сон қарори билан парламентда ҳар бир амирлик умумий вакилларининг камида 50 фоизини аёллар ташкил қилиш лозимлиги белгиланган. Францияда муниципал сайловда қонун битта эркакка битта аёл нисбатини талаб этади. Ҳозирги вақтда муниципал мажлисларида бу масалада қатъий тенглик амал қилмоқда. Украинада 2020 йилги сайловларда сиёсий партиялардан номзод кўрсатиш ва рўйхатни шакллантиришда 40 фоизлик мажбурий квота қонунчиликда белгиланди ва ўз самарасини кўрсатди.

Эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенгликни таъминлашга оид хориж тажрибаси ва ыонунчилигига назар ташласак, Греция Конституциясининг 116-моддасида “Эркаклар ва аёллар ўртасидаги тенгликни таъминлашга қаратилган ижобий чора-тадбирларни қабул қилиш жинсга кўра камситиш ҳисобланмайди. Давлат реал ҳаётдаги тенгсизликларни, хусусан, аёллар зарарига барҳам бериш чораларини кўради”, деб белгилаб қўйилган. Бундан ташқари, 22-модданинг 1-бандида “Барча ишчилар, жинси ёки бошқа хусусиятларидан қатъи назар, тенг қийматдаги иш учун тенг ҳақ олиш ҳуқуқига эга”, деб кўрсатилган бўлса, ўша 116-моддада “Вазирликнинг норматив характердаги қарорлари, шунингдек, 22-модданинг 1-банди қоидаларига зид бўлган иш ҳақини белгиловчи жамоа шартномалари ёки ҳакамлик судларининг қарорлари ушбу Конституция кучга кирган

кундан бошлаб уч йилдан кечиктирмай алмаштирилгунга қадар ўз кучида қолади”, дейилган.

Австрия Конституциясининг 7-моддасида бундай қайд этилган: “Федерация, штатлар ва муниципалитетлар эркаклар ва аёлларнинг де-факто тенглигини қўллаб-қувватлайди. Аёллар ва эркакларнинг де-факто тенглигини таъминлашга, хусусан, реал ҳаётдаги тенгсизликларни бартараф этишга қаратилган чора-тадбирларга рухсат этилади”. **Гендер масалаларни инобатга олган бюджетлар ишлаб чиқишлигини таъминлаш. Австрия Конституциясининг 13-моддасида:** “Федерация, штатлар ва муниципалитетлар бюджет тузишда аёллар ва эркакларнинг тенг мақомини таъминлашга интиладилар”, дея белгилаб қўйилган.

Аёлларнинг сиёсий ҳаётдаги иштирокини конституциявий қоидага айлантириш. Хусусан, **Франция Конституциясининг 1-моддасида** “Қонун хотин-қизлар ва эркакларнинг сайлов мандатлари ва сайланадиган лавозимлардан, шунингдек, масъулиятли касбий ва ижтимоий мансабларидан тенг фойдаланишига кўмаклашади”, деб таъкидланган бўлса, 3-моддасида “Қонунда белгиланган шартларга мувофиқ ўзларининг фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқларидан фойдаланувчи ҳар икки жинсдаги вояга етган барча француз фуқаролари сайловчилар ҳисобланади” ва 4-моддада сиёсий партиялар ва уюшмалар “қонунда белгиланган шартларга мувофиқ 1-модданинг 2-бандида баён этилган тамойилнинг амалга оширилишига” кўмаклашишлари борасидаги нормалар кўрсатилган.

Жумладан, XXI глобаллашув асрида Марказий Осиё минтақаси замонавий илм-фан соҳасида хотин-қизлар иштирокини кенгайтириш, хотин-қизлар илмий салоҳиятини юксалтириш ҳамда 2024 – “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш ҳамда олий таълим муассасалари сони салкам уч карра кўпайиб, камров даражаси 9 фоиздан 42 фоизга етганида ҳам кўриш мумкин. 2030 йилгача бу кўрсаткични 50 фоизга етказиш мақсад қилинган экан, таълим тизимидаги ислохотлар юртимизда Учинчи Ренессансга пойдевор бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. ҳам мазкур соҳада аёллар ролини ошириш масалаларига қаратилган. Шу пайтга қадар ҳам ёшларнинг ижтимоий ҳимоясини таъминлаш ва иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди. Хусусан, “Ўзбекистон – 2030” стратегиясида ёшларнинг замонавий касблар билан машғул бўлишини таъминлаш учун ҳар бир вилоятда биттадан “Креатив парк”лар фаолиятини ташкил этиш, уларга йилига камида 40 минг нафар ёшларни жалб қилиш, ҳар йили 500 нафар истеъдодли ёшларни хорижнинг нуфузли олий ўқув юртиларига ўқишга юбориш, мактаб битирувчиларининг камида 2 та хорижий тил ва 1 та касб эгаллашини таъминлаш, китобхон ёшлар сонини 5 миллион нафарга етказиш, “Топ-500” га қирадиган хорижий университетлар билан ҳамкорликда камида 50 та қўшма таълим дастури асосида “икки дипломли тизим”ни жорий этиш каби мақсадлар ўрин олган. Маълумки, мамлакатимиз Конституцияси аёлларнинг фундаментал ҳуқуқлари ҳимоясини кафолатловчи бош Қонун ҳисобланади. Шунингдек, Ўзбекистон БМТ ва Халқаро Меҳнат ташкилотининг қатор конвенцияларини Марказий Осиёда биринчилардан бўлиб ратификация қилган. Улар орасида —Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисида, Оналикни ҳимоя қилиш тўғрисида, Меҳнат ва иш турлари соҳасида камситишлар тўғрисидаги ва бошқа ҳужжатлар мавжуд.

Асосий қонунимиз - Конституцияда ҳам хотин-қизларнинг барча соҳаларда тенг ҳуқуқли эканлиги эътироф этилган. Конституциямизнинг янги таҳририда таълимга бағишланган моддалар сони оширилгани, мазмун-моҳияти такомиллашгани уни

жамиятнинг барча жабҳаларида тўғридан-тўғри ва бевосита қўллаш амалиётига ўтишимиздан далолатдир. Ҳақиқатан ҳам, мамлакатимизнинг 49 фоизини хотин-қизлар, уларнинг қарийб 64 фоизини 30 ёшгача бўлган хотин-қизлар ташкил этар экан, Ўзбекистон тарихида илк мартаба парламентда хотин-қизлар сони БМТ томонидан белгиланган тавсияларга мос даражага етиб, парламентдаги хотин-қизлар сони қарийб 32 фоизга етди ва дунёдаги 190 та парламент орасида 37-ўринга кўтарилди. Гендер стратегиясининг асосий мақсади — ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳақиқий тенглигини таъминлашдан иборат.

Бошқарув лавозимидаги хотин-қизлар улуши 27 фоизга, партияларда 44 фоизга, олий таълимда 40 фоизга, тадбиркорликда 35 фоизга етди. Халқаро доирада гендер масалаларига қандай эътибор қаратилаётганига назар ташласак, дунёда гендер тенглигини таъминлашда ҳалигача қатор муаммолар борлиги кўзга ташланади. Масалан, Халқаро меҳнат ташкилотининг маълумотида кўра ҳар 10 ишловчи эркак кишига 6 та ишловчи аёл тўғри келар экан. 2019 йилнинг 24 сентябри куни ўз ишини бошлаган БМТ Бош Ассамблеясининг 74-сессиясида ҳам ташкилотнинг аёллар қаноти гендер тенглик, мамлакатларнинг барқарор тараққиётига эришиш йўлида аёллар учун ҳам муносиб ҳуқук ва эркинликлар таъминланиши масалаларини бежизга ёритмади. Бош Ассамблея сессияси давомида 192 нафар нутқ сўзлаган арбобларнинг атиги 17 таси хотин-қизлар эканлиги ҳам алоҳида танқид остига олинди.

Ўзбекистон хотин-қизлар масалаларига оид халқаро мажбуриятларини виждонан бажаришга ҳаракат қилмоқда. Давлатимиз томонидан “Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларида барҳам бериш тўғрисида”ги конвенциянинг аъзоси сифатида миллий қонунчиликка унинг нормаларини уйғунлаштириш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, мамлакатимизда бу борада муҳим қадамлар қўйилди. 2019 йил сентябрь ойида Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқук ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ҳамда “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар қабул қилинди. Эркаклар ва аёллар учун никоҳ ёши 18 ёш этиб белгиланди, аёллар меҳнати тўлиқ ёки қисман қўлланилиши тақиқланадиган меҳнат шароити ноқулай бўлган ишлар рўйхати бекор қилинди. Ички ишлар тизимида хотин-қизлар билан ишлаш масалалари бўйича инспектор лавозими жорий этилди.

Президентимизнинг 2022 йил 7 мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони билан 2022-2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича миллий дастур тасдиқланди. Ўзбекистон хотин-қизларни илмий салоҳияти юқори бўлиб, ҳозирги кунда 7 та академик, 600дан ортиқ фан доктори (DSc), 5000га яқин фан номзоди, 200га яқин турли фан соҳалари бўйича фалсафа доктори (PhD) фаолият кўрсатиб келишмоқда. Бунинг самараси ўлароқ, бугунги кунда Ўзбекистон аёлларининг кўпчилиги давлат ва жамиятнинг энг муҳим соҳаларида хизмат кўрсатмоқда. Мамлакатда хотин-қизларнинг замонавийлашуви борасидаги ҳар бир қадам ҳуқуқий меъёрлар билан мустаҳкамланиб борилаётганлиги ҳам уларнинг сиёсатда ўзига хос мавқега эга бўлаётганлигини кўрсатиб турибди. Миллий қонунчиликка “гендер экспертиза” ва “гендер аудит” тушунчалари киритилди. Фарзандликка олиш тартибининг ҳуқуқий асосларини содаллаштириш

юзасидан қонун қабул қилинди. Мазкур ҳужжат билан унча оғир бўлмаган жиноят содир этган ва жазо муддатини ўтаганларга ҳам фарзанд асраб олишга рухсат берилди.

Жумладан, улардан бири кейинги йилдан олий таълим муассасаларига кириш имтиҳонларида энг юқори балл тўплаган 200 нафар ёш учун Президент гранти жорий этилади. Шунингдек, икки ва ундан ортиқ фарзанди олий ўқув юртида шартнома асосида ўқиётган оилаларга имтиёзли таълим кредити бериш йўлга қўйилади. Ёшларимизнинг нуфузли хорижий олий ўқув юртларида таҳсил олиши учун кўмаклашишга алоҳида эътибор қаратамиз. Жумладан, халқаро таълим дастурлари бўйича энг юқори балларни тўплаган иқтидорли ёшларга имтиҳон топшириш харажатлари тўлиқ қоплаб берилади. Учинчидан, изланувчи ёшларни рағбатлантириш мақсадида “Ёш олимлар” инновацион танлови учун 30 миллиарддан ортиқ маблағ ажратилганининг ўзи ҳам катта имкониятдир. Тўртинчидан, олий ўқув юртлари талабалари ўртасида “Бўлажак олим” танловини ташкил қилиш орқали ёшларнинг энг яхши инновацион ҳамда стартап лойиҳаларига 50 миллиард сўм маблағ йўналтириш бўйича кўрсатма берилиши ҳам диққатга сазовордир. Олтинчидан эса, келгуси ўқув йилидан бошлаб республикамиздаги хорижий олий ўқув юртларининг бакалаврият босқичи талабалари учун ҳам Президент ва давлат стипендиялари жорий этилиши ёшларни юксак ахлоқ ва кучли билим соҳиблари ҳамда ватанпарварлик руҳида вояга етишида яратилган имкониятнинг муваффақият асосидир.

Мамлакатимизда хотин-қизларнинг мавқеини янада юксалтириш, ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, юртимизда олиб борилаётган ислохотларда улар фаоллигини таъминлашнинг асосий омили таълим ва тарбия уйғунлиги бўлиб, 2023-2024 ўқув йилида эҳтиёжманд оилалардаги хотин-қизлар – 1,9 минг нафар ҳамда камида 5 йил иш стажига эга хотин-қизлар – 351 нафар қизларга маҳалалар тавсияномаси билан давлат грантига ўқишга қабул қилинган. Биринчидан, оилада ота-оналар томонидан фарзандларга тарбия бериш жараёнида онанинг илмли бўлиши мустақкам оилага асос бўлади. Иккинчидан, илмли қизларимиз мактабгача таълим муассасаларида ҳам тарбияланувчиларга катта тарбиявий, маънавий ва маърифий таъсир эта олади. Учинчидан, оила ва никоҳ муносабатларининг ҳуқуқий асосларини анлаган ҳолда ҳуқуқий саводхонлиги ошади.

Хулоса ва таклифлар: Мазкур тадқиқотда кўтарилган мақсад: БМТ бош Ассамблеясининг 1967 йил 7 ноябрда қабул қилган Аёлларга нисбатан камситишларни бартараф этиш Бутунжаҳон декларациясининг 1-моддасида “Аёлларга нисбатан камситиш, уларнинг эркаклар билан тенг ҳуқуқчилигини рад этиш ёки чеклашга олиб келадиган ҳолатлар қайд этилса ўз моҳиятига кўра адолатсизлик бўлиб, инсон кадр-қимматиغا қарши жиноят содир этилган ҳисобланади”, деб таъкидланган. Бу борада мамлакатимизда қатор номатив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва такомиллаштирилди. Жумладан, жамият ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларида эркаклар ва аёлларнинг ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини камайтиришга ёки тан олмасликка қаратилган ҳар қандай тарзда фарқлаш, истисно этиш ёки чеклаш жинси бўйича бевосита камситиш, сиртдан холис бўлиб туюладиган, бироқ бир жинсдаги шахсларни бошқа жинсдаги шахсларга нисбатан ноқулайроқ ҳолатга тушириб қўядиган вазиятлар, ҳолатлар, мезонлар ёки амалиётлар эса жинси бўйича билвосита камситиш сифатида қабул қилиниши белгилаб қўйилган, биринчидан, оилавий муносабатлар соҳасидаги эркаклар ва аёллар ҳуқуқларининг тенглиги: - эркаклар ва аёллар никоҳининг ихтиёрийлигига; мажбурий ва эрта никоҳларга йўл қўймасликка; эр-хотинларнинг шахсий ва мулкый ҳуқуқлари тенглигига; оила ичидаги низоларни ўзаро келишув бўйича ҳал қилишга; уйдаги меҳнат хусусида эркаклар ва аёллар

ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг тенглигига; вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз оила аъзоларининг ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоясини, оналик, оталик ва болалик ҳимоясини таъминлашда тенг иштирок этишга асосланган. Худди шундай меҳнат муносабатларида, таълим соҳасида ҳам эркаклар ва аёлларнинг тенг ҳуқуқлари ҳамда имкониятлари таъминланиши жамиятда аёллар ролини оширишга хизмат қилади. Иккинчи йўналиш – таълим муассасаларида таълим олаётган қизларнинг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга яъни, уларнинг турмуш қуришдаги ҳақ-ҳуқуқлари, никоҳ шартномаси, эр-хотин ўртасидаги ва бошқа оилавий муносабат тўғрисида кўникмаларини шакллантириш дозим бўлади. \

Хулоса ўрнида мамлакатимизда хотин-қизларга оид давлат сиёсатини қўллаб-қувватлаш ҳамда ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ислохотлар мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка етказиш ҳамда тарғиб этиш зарур. Демак, сиёсий фаол, етук маънавиятли, жамиятнинг муҳим таянчи бўлган хотин-қизлар ролини янада кучайтириш учун куйидагилар тақлиф этилади: биринчидан, аёлларимизнинг давлат ва жамият бошқарувидаги иштирокини кучайтириш мақсадида сиёсий партиялар дастурларини кенг жамоатчиликка етказиши лозим. Иккинчидан, ОАВларда сиёсий, ҳуқуқий билимини оширувчи кўрсатувларни халқчил тилда етказиш зарур.

Учинчидан, - хотин-қизларнинг оилада ҳуқуқий саводхонлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Тўртинчидан, илм йўлида изланиш олиб бораётган ёш аёлларимизнинг илмий тадқиқотларини қўллаб-қувватлаш (замонавий, инновацион усуллар асосида қисқа ўқув дастурлари асосида) ташкил этиш ўринли бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси.Т.Ўзбекистон. 2023. <https://lex.uz/ru/docs>
2. “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонун lex.uz/docs/4494849. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019 й., 03/19/562/3681-сон)
3. “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунлар. <https://lex.uz/docs/4494849>. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.09.2019 й., 03/19/562/3681-сон)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2023/2024 ўқув йили учун давлат олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилишнинг давлат буюртмаси параметрлари тўғрисида “фармойиши, 15.06.2023 йилдаги Ф-31-сон <https://lex.uz/docs>
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2030 йилга қадар ўзбекистон республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясининг 2021-2022 йилдаги ижроси ҳамда уни амалга ошириш бўйича 2023 йилга мўлжалланган чора-тадбирларни тасдиқлаш ҳақида” қарори, 28.12.2022 йилдаги СҚ-682-IV-сон. <https://lex.uz>
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг “2030 ЙИЛГА қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясини тасдиқлаш ҳақида” 28.05.2021 йилдаги СҚ-297-IV-сон қарори <https://lex.uz>
7. Uljaeva Shohistahon, Khamidov Khojiakbar, Kalkanov Eshmatboy, Urazalieva Gulshada, Normatov Otabek // Some Pages Development of Entrepreneurship in the Empire of Amir Temur // -Pp.5250-5253 <https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A2951109119.pdf>;